

1 GZ: Ich denke, dass ich vielleicht mal einen Schritt zurück gehen muss, bevor wir überhaupt in die Organisation reingehen müssen und schauen müssen, worüber sich jeder klar werden muss, zur Zeit. Wir leben nicht mehr in den 90-ern, in den 2000-ern, wo Dinge sich, zwar damals haben wir gedacht, rasant entwickeln, aber nicht in exponentieller Geschwindigkeit. Was wir aber momentan sehen, ist so ne wirkliche Transition von einer alten Welt, die mal irgendwie funktioniert hat nach alten Regeln, auch sehr männerdominiert, sehr hierarchisch - in eine neue Welt, die so noch gar nicht existiert. Das ist am Werden. Das (unv.) die ganze Zeit. Und ich glaube, das Wichtigste für Frauen überhaupt ist das zu erkennen, wo wir momentan sind. Und das auch, obwohl es momentan viele Herausforderungen mit sich bringt, weil das ist relativ schwierig, letztendlich, so eine Zeit zu formen. Aber auch zu erkennen, das ist eine Chance, wo ich mich selber einbringen kann. Also das ist nichts, was passiert, sondern das wird momentan geformt. Und die Frage ist: forme ich da mit, oder forme ich nicht mit? [...] Und die sagt halt, das Wichtigste für Frauen ist zu erkennen, what got you here, won't get you there. [...] Wir müssen uns eine ganz andere Brille aufsetzen. Das was damals funktioniert hat, wird heute nicht mehr funktionieren. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, ich kann ja Dinge versuchen, neu zu gestalten, neu umzusetzen und für mich so zu kreieren, dass das Ding auch passt. Und das bedarf halt wahnsinnig viel Motivation und wahnsinnig viel Selbstdisziplin. Und ich glaube, dass Frauen viel von dem haben. Was sie eben brauchen, ist eben auch noch dieses Selbstvertrauen, das ganze wirklich mitzugestalten und mitumzusetzen. Und ich hab bei manchen Frauen erlebt, die haben wirklich ein gesundes Selbstvertrauen, das ist super. Ich hab es bei vielen erlebt, wo ich gedacht habe, mein Gott, ein bisschen mehr würde jetzt nicht schaden. Also da wären die Männer ganz anders aufgestellt gewesen, wären von sich viel überzeugter gewesen.

2 KK: (unv.) großes Selbstvertrauen.

3 GZ: Ja. Und da denke ich einfach, das ist wichtig, dass die Frauen sehen, das ist jetzt eine tolle Chance, Dinge mitzugestalten, weil sie einfach anders gemacht werden. Und dazu gibt es viele Dinge zu tun. Und was diese Organisation jetzt angeht, damit die frauenfreundlicher werden - ich bin da vollkommen bei Ihnen - also diese Theorie gefällt mir sehr gut. Und die vertrete ich auch schon ein paar Jahre. Es geht mir nur nicht schnell genug. Das ist das einzige, was ich sagen muss. Also ich hab schon vor etlichen Jahren gesagt, ich glaube dass das jetzt für uns eine super Chance ist, dass sich Frauen ganz anders aufstellen können, dass diese hierarchischen Strukturen, die rostigen Strukturen langsam wegbrechen. Was ich aber sehe, dadurch dass ich viele Frauen auch in Vorständen kenne, mit denen auch sehr engen Austausch habe immer wieder, also nicht vor fünf Jahren sondern auch heute, dass viele von diesen Strukturen halt leider noch so bestehen. Und das ist nicht nur die IT-Industrie - das ist immer, wenn du ganz weit oben bist, sind es noch sehr althergebrachte Organisationsmodelle. Und die brechen zwar langsam, und wir sehen auch, dass wir die neuen exponentiellen Technologien nur dann anwenden können, wenn wir diese Silos zusammenbringen. Das sehen wir ja alles. Nur das in den Köpfen

unterzubringen und dann zu sehen, dass das Ding wirklich nach vorne geht... Deshalb sieht man, dass ja auch oft Inkubatoren geschaffen werden um eben Dinge zur Seite / weil sich das große Schiff nicht so schnell ändern lässt. Und es dauert besonders auch in Europa muss ich sagen meines Erachtens zu lange. Wir sind zu träge, uns gehts ja wahrscheinlich allen etwas zu gut. Obwohl wir sehen natürlich, auf der einen Seite Amerika, ganz großen Block auf der anderen Seite China, fast noch größer. Wenn man sich anschaut, was da an Investition in neue Technologien geht. [...] Dann haben wir eine Riesenchance vertan. Und wir werden diese Chance nicht ergreifen können, wenn die Frauen da nicht genauso mitziehen wie die Männer. Aber das in den Köpfen unterzubringen, dass das jetzt die Zeit ist wo wir gefragt sind und wo wir verändern müssen, das ist das Allerwichtigste. Weil ich brauch mich nicht daran orientieren, was ist momentan der Fall und wie schauen die Organisationen aus, sondern das ist der Zeitpunkt das zu ändern. Weil jetzt brechen Dinge weg, jetzt ändern die Technologien alles, alles. [...] Alles, was bekannt ist, fällt weg. Und das muss man halt einfach organisieren.

4 KK: Sind hinderlich einfach.

5 GZ: Ja, die sind hinderlich, und das wird so nicht mehr funktionieren. Und da glaube ich einfach heißt es, auch innerhalb dieser bestehenden Organisationsmodelle, zu sehen, wo kann ich schrauben, was kann ich tun. Und das heißt dann aber auch, da muss ich aber auch Risiko angehen und (unv.). Und da glaube ich, das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt, dass wir die Diskussion jetzt in diesen Covid-Zeiten führen, dass einem jetzt vielleicht - das ist eine Theorie, das weiß ich nicht - die Möglichkeit gegeben wird, Dinge anders zu machen und auszuprobieren, weil vorher hieß es ja immer, das brauchen wir nicht und das geht nicht und man hat ja tausend Gründe gehabt, warum was nicht umsetzbar ist. Jetzt muss man ausprobieren.

6 KK: Genau, es bleibt gar nichts anderes übrig.

7 GZ: Bleibt einem gar nichts anderes übrig. Und (unv.) dann zu schauen, wie diese Zeiten, wo wir letztendlich mit dem Rücken an der Wand sind und endlich mal das machen müssen, was wir eigentlich schon seit zehn Jahren predigen, zu schauen letztendlich, vielleicht ist es die Zeit, wo auch viele Frauen sagen können - so und jetzt machen wir mal die Dinge ganz anders.

8 KK: Genau, ja. Und vor allem in einer Geschwindigkeit umsetzen müssen, die vorher überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. (unv.) Weil es muss halt irgendwie.

9 GZ: Ja, es muss. Es muss einfach ganz anders gehen. Deshalb glaube ich, das ist viel wichtiger als alles andere. [...]

10 KK: Und wenn sie jetzt an - sie kennen ja so viele moderne junge Unternehmen -

wenn Sie jetzt an solche konkret denken, inwiefern erleichtern jetzt solche modernen agilen Organisationsstrukturen und auch dieses agile Mindset / wenn das jetzt schon mal da ist, wenn wir davon ausgehen, wie erleichtern jetzt diese Dinge die Vereinbarkeit von beruflichen und privaten Verpflichtungen für Frauen aus Ihrer Sicht? Oder tun sie das überhaupt? Und private Verpflichtung muss nicht immer sein, Kinder, das kann auch sein, ein gewisser (unv.) oder wie auch immer.

- 11 GZ: Ja. Also ich bin mir gar nicht so sicher, dass es so wahnsinnig viel hilft, sein Leben besser zu organisieren, weil [...] Und das heißt ja auch Vielfalt. Und das heißt jung, alt, und so weiter und so fort. Deshalb ist es ja auch so schwer, wenn nur ein agiles Team da ist innerhalb von einer alten gewachsenen Struktur. Das mag innerhalb des Teams funktionieren, aber wenn die Schnittstellen da nicht funktionieren und so weiter... Und da muss es also wirklich nicht homogen sein, sondern dafür muss man einfach schauen, dass man sehr divers aufgestellt ist um eben auch diese Agilität und diese Schnelligkeit zu haben, weil ich muss Dinge von verschiedenen Seiten betrachten. [...] Ob es der Vereinbarkeit von meinen Hobbies und der Arbeit so zuträglich ist, kann ich schlecht beurteilen, weil viele von den Startups die ich sehe, fordern unwahrscheinlich viel Arbeit ein am Anfang. [...]
- 12 KK: Inwiefern ist dann aus Ihrer Sicht eine agile oder auch evolutionäre Organisation jetzt besser oder vielleicht auch schlechter dazu geeignet, persönliche Talente oder besondere Fähigkeiten - vielleicht wirklich speziell von Frauen - da hervorzukehren (unv.) diverssem Umfeld, in...
- 13 GZ: Ja, also dadurch dass es vielleicht wirklich nicht so hierarchisch ist, glaube ich, kann jeder erscheinen. Also das Scheinen, das Hervorstechen, das Talent zu erkennen ist leichter meines Erachtens in so einem agilen Umfeld. Weil da siehst du einfach, wer bringt sich ein, wer hat das verstanden, wer treibt die Dinge mit voran, wer hat die richtige Einstellung. Da kannst du dich nicht so verstecken wie in so einer riesigen Organisation. Das ist das eine. Das andere aber ist, in so einer riesigen Organisation, auch die, die es versuchen nach vorne zu kommen und gesehen zu werden, werden oft durch diese hierarchischen Systeme so unterdrückt. Weil die werden nie zu Wort kommen. Das sind nicht diejenigen, die Dinge vortragen dürfen, das ist dann immer der Chef. Da geht manchmal auch die Chefin, aber meistens ist es der Chef, der nach vorne geht. Sind wenig. Also oftmals ist es einfach so, dass du der Zuarbeiter bist und das gar nicht schaffen kannst. Während bei diesen Aktionen, da kommst du mit sehr vielen verschiedenen Leuten zusammen, dein Talent kann sehr wohl erkannt werden. Mit der richtigen Attitüde sag ich (unv.) Motivation ist die halbe Miete, das ist für mich das Wichtigste überhaupt / kannst du meines Erachtens wesentlich besser vorankommen, weil einfach die Visibilität eine andere ist und du dafür auch gerade stehen kannst. Du darfst, du musst, also letztendlich, das ist (unv.)
- 14 KK: Ja, weil auch aufgrund der Hierarchiefreiheit oder reduzierten Hierarchie

irgendwie die Ebenen gleich, also gleich (unv.).

15 GZ: Genau, das ist ja nimmer so, dass

16 KK: Weil den Chef den gibts halt vielleicht nicht, oder nur den, der immer vorne steht und das Unternehmen repräsentiert. Also mehr Leute kriegen mehr Chancen.

17 GZ: Ja, ich denke mehr Leute, und mehr Frauen. Weil was wir ja sehen, wenn wir am Anfang neue Mitarbeiter bekommen, da sind meistens genauso viele Frauen wie Männer. Also das ist nicht so, dass da so viel mehr Männer / Also auch in der IT-Industrie. Und die werden auch ne Weile / entwickelt sich das ganz gut und dann entwickelt es sich nimmer gut und irgendwann sind nur noch die Männer übrig mit ein paar Frauen zwischendrin. Also so ist das meistens und das wäre in halt so einem Umfeld ein anderes. Also ich glaube, dass es schon sehr zuträglich wäre einfach einen viel besseren Mix zu haben insgesamt was Diversität angeht. Auch Alter, und dass auch junge Leute da vielleicht teilweise Verantwortungsbereiche bekommen, wo sonst nochmal geheißen hätte 10 Jahre Erfahrung. Ich meine, in den meisten Fragebögen muss man irgendwas 10 Jahre gemacht haben. Das ist ja heute hanebüchen, überhaupt die Idee sowas reinzuschreiben. Das ist ja immer noch in irgendwelchen Job Descriptions drinnen, so ein Quatsch. [...] Oder einmal kam eine Mitarbeiterin zu mir und dann sagt sie, ich wüsste doch sie hätte vor kurzem geheiratet, weil ich hab ihr angetragen so ne Promotion. Ich hab gesagt, du könntest das machen, meines Erachtens hast du da absolut / ja, sag ich - ja und? Will da jemand nicht, dass du Karriere machst? Doch, aber wir haben jetzt mal darüber nachgedacht, und eventuell mit Kindern... Sag ich, ja / und?

18 KK: Und? Ja.

19 GZ: Und? Was soll das jetzt? Das ist doch überhaupt kein / und selbst da, allein dann zu mir kommen zu müssen, nachdem ich quasi Vertrauen in die Mitarbeiter / so haben die das gesehen. Ich hätte als Chefin Vertrauen in die Mitarbeiterin gesetzt und sie sagt mir nicht, dass sie eventuell versuchen will, ein Kind zu bekommen. Ist doch mir egal. Also ich hab gesagt, das ist echt / ich trage dir diesen Job an, egal ob du jetzt morgen schwanger bist oder nicht. Das ist doch wirklich nicht das Thema. Das sehen wir dann, also wenn das mal so weit ist, also dann arbeiten wir auch drum herum.

20 KK: Ja.

21 GZ: Und das allein / auf der einen Seite zu sagen, Familienplanung, auf der anderen Seite / genau was Sie gesagt haben, wenn da steht, das und das und das wird angefordert und man hat es nicht, dann sagen halt viele, dann bewerbe ich mich nicht. Während Männer würde das niemals, das ist denen doch ganz egal, sagen ja /

- 22 KK: Ja, mehr als ein Nein kann ich nicht kriegen.
- 23 GZ: Gehen wir schon hin.
- 24 KK: Ja.
- 25 GZ: Ja. Und da denke ich / einfach von Vornherein mehr mit den Mitarbeitern arbeiten, damit die dann mehr (unv.)
- 26 KK: Auch im Sinne eines Employer Brandings, wie gestalte ich dann als Unternehmen Jobanzeigen, wenn ich das von Vornherein vermeiden möchte, dass sich gute Leute vielleicht erst gar nicht bewerben, weil
- 27 GZ: Ja. Indem ich glaube ich nicht so 100 Tausend Sachen reinschreibe, die echt gar nicht relevant sind. Also wenn ich denke wieviel von dem, was in Zukunft anders gemacht werden wird, das machen die Maschinen, ich brauche jemanden / und wenn ich reinschreibe, Leute wir brauchen Leute mit dem richtigen Mindset, die da reinkommen und die da in einer internationalen Gruppe mitarbeiten wollen und die Dinge ausprobieren wollen und auch mal gewillt sind ein Risiko einzugehen. Aber einfach in einem so innovativen Umfeld wirklich mit uns zusammen bestimmte Ziele verfolgen wollen. Weil was man natürlich nicht vergessen darf und was viele von den Startups haben, die ich auch berate teilweise, die sagen, manchmal ist zu viel good feeling, good feel, change the world und so weiter. Und da fehlt es dann letztendlich an einem bestimmten (unv.), oder dass die Leute denken, das hat alles keine Konsequenzen. Also du brauchst immer einen guten Mix und das müssen die Leute auch verstehen. Also das sind Unternehmen, die haben schon Ziele und die verfolgen diese Ziele. [...] Aber wir brauchen Leute, die auch konstruktiv mitarbeiten, weil das hab ich früher auch immer zu meinen Mitarbeitern gesagt, wenn dann einer wieder kam und gesagt hat, das funktioniert nicht. Sag ich ok, akzeptiere ich. Und wie machen wir es dann? Ja, das weiß ich nicht. Dann sag ich, hast du dir mal wenigstens Gedanken gemacht? Also wenn einer kommt und sagt, funktioniert nicht, ich hab mir Gedanken gemacht, hab es mal von verschiedenen Seiten beleuchtet. Ehrlich gesagt ich weiß auch nicht, wie wir es besser machen, aber ich weiß wir müssen es besser machen. Vielleicht können wir mal ein paar Leute zusammenbringen, finde ich super. Aber einfach nur, funktioniert nicht, das geht halt nicht. Und das in die Leute reinzubringen. [...] Und dann ist es eben, auch wie ich auftrete. Weil viele gehen ja noch immer zu irgendwelchen / Aber es gibt ja noch immer ganz viele Veranstaltungen an Universtitäten und hier und dort, wo sich Arbeitgeber vorstellen. Und das bringt natürlich auch nichts, wenn dann zehn Männer da vorne stehen und sagen wir machen das alles so toll und wir sind divers und vielfältig und wir schauen alle gleich und reden (unv.) Zeug daher. Ich muss halt auch, das muss halt auch stimmen.
- 28 KK: Ja, na klar. (unv.)

29 GZ: (unv.) stimmig sein. (unv.) Und dann klappt das meines Erachtens auch. Dieses agile und dieses agile Mindset und sich anders aufstellen und Dinge wirklich anders zu machen, das ist eine riesen Veränderung von dem was wir heute machen. Das muss man einfach sagen. Die Welt funktioniert noch nicht agil. Manche denken sie sind es, haben dann halt ein paar Ideen, aber dort sind wir noch lange nicht. Das sind ja kaum Firmen, die das mal eventuell durchziehen. Ganz ganz wenig.

30 KK: [...]

31 GZ: [...] Du bist nur dann erfolgreich, wenn du dich mit richtig guten Leuten umgibst, das hab ich immer gesagt. Je besser meine Leute sind, und wenn die meinen Job wollen, dann ist das auch gut. Also und da waren viele dabei, immer. Also wenn es so nicht ist, dann habe ich die falschen Leute. Die müssen ja aspirations haben. Und wenn es nicht mein Job ist, dann haben sie vielleicht schon eine neue Idee, wie der Job überhaupt sein sollte, weil die Jobs verändern sich ja auch, und das geht ja in zwei Jahren vielleicht gar nicht mehr um meinen Job, also den gibt es vielleicht so gar nicht mehr. Sondern die treiben halt Dinge voran. Und ich glaube, dass diese Chancen halt heute wirklich groß sind, aber wir müssen wie gesagt - und vor allem auch den Frauen - mal klarmachen, das ist ne Chance. Das ist ne Mindset Frage, mehr als alles andere. [...] Wenn ihr nicht versteht, wie ihr ein wirklich effektives Netzwerk bildet und in euch selber investiert, dann habt ihr übermorgen schon verloren. Weil die Welt wird auch in Zukunft immer so funktionieren, dass du da ne Strippe ziehst und da und da und an wen wende ich mich da und (unv.) der kann da. Nur so funktioniert. Und deshalb muss ich daran arbeiten, und wenn ich irgendwo hingeh, muss ich mich auch darauf vorbereiten, muss ich wissen, mit wem will ich reden, wie bin ich relevant für diese Leute, vor allem muss ich rausgehen aus meinem - sagen wir mal Umfeld - in dem ich mich gerne bewege und mit ganz anderen Leuten reden. Also mit Leuten, die einen ganz anderen Hintergrund haben, die also nicht so denken wie ich, sonst kann ich gleich Selbstgespräche führen, wenn ich mir Rat einholen will. [...]

32 KK: (unv.) das was ich hören will.

33 GZ: Die können mir auch nichts Anderes sagen, die kommen ja aus dem selben Umfeld wie ich. [...] Also dieses heterogene Netzwerk zu bilden und da was aufzubauen, das ist unglaublich wichtig. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man sich Zeit nimmt, und das jede Woche sich auch in den Kalender bucht, und zu sagen, da bilde ich mich weiter. Da schaue ich einfach. Also wenn ich jetzt sehe, bestimmte exponentielle Technologien sind wichtig, dann kuck ich mal. Entweder ich machs alleine oder ich tu mich zusammen mit ein paar Leuten hier aus der Firma und dann machen wir vielleicht mal so einen (unv.) Kurs oder zum Beispiel bei AI, da gibts ja diesen elements of AI Kurs, den sollte eigentlich jeder mal gemacht haben, der wird von der Universität von Helsinki

zusammengeschraubt, das ist wirklich nichts Anspruchsvolles. [...] Dass man einfach mithalten kann. [...] Du bist selber dafür verantwortlich. [...] Du musst dich breit aufstellen in Zukunft.

34 KK: Genau.

35 GZ: Dieses Scheuklappendenken, was wir früher hatten, dass man der oder die Beste ist in einer Sache und immer mehr und immer besser wird sozusagen "invest in yourself and be the best you can be", das ist absolut Schwachsinn.

36 KK: Das verändert sich alles viel zu schnell.

37 GZ: Verändert sich viel zu schnell und wie gesagt, die Maschinen können viel tiefer, viel schneller in Dinge reingehen. Was du machen musst, ist dich breit aufstellen und wissen, wie nehm ich die Maschine, wie nehm ich des wie nehm ich des (unv.) Das ist die Aufgabe, die die Menschen haben werden. Das sind ganz andere Aufgaben. [...] Und es geht auch nicht um life long learning, sondern es geht um life long skills. Ich kann lernen so viel ich will, das wird mir nix bringen. Ich brauche skills, ich brauche Kompetenzen. Also dieses life long learning, diese Idee die ist noch immer modern und das ist für mich auch nicht richtig. Sondern ich muss schauen, welche skills brauche ich und dann eigne ich die mir irgendwie an. Und das ist das Wichtige. Und die Kompetenzen, dass ich da kompetent bleibe. Und relevant bleibe. [...] Die meisten Jobs, die es mal geben wird, die gibts ja heute noch gar nicht. Also die kreierte ich ja mit. [...] Also es ist immer wieder das Mindset, da komme ich immer wieder an den gleichen Punkt zurück. [...] Neugierig sein, Dinge ausprobieren. Ambiguity, embrace ambiguity. [...] Aber Frauen müssen halt mitziehen, und die Chancen erkennen.

38 KK: [...]

39 GZ: [...] Meines Erachtens hat das gar nicht so viel mit traditionell oder agil zu tun, sondern was sich ändert meines Erachtens, ist dass sich die Leute selber drum kümmern müssen. Ich glaube, auch in einem agilen Umfeld. Ich arbeite heute mit der Katrin, morgen mit dem Peter, übermorgen mit dem Sebastian, dann bin ich wieder in den Themen drinnen. Da komm ich gar nicht so weit, dass ich als / ich bin ja gar keine Führungskraft / weil manchmal bin ich Führungskraft, manchmal arbeite ich zu

40 KK: (unv.)

41 GZ: Ich glaube, in so einem Umfeld ist das was wir gerade vorher gesagt haben, das Allerwichtigste. Nicht darauf warten, dass irgendjemand kommt und sagt, hör mal her, Mädli hier haperts bei dir, sondern selber erkennen, selber erkennen. Hmm ich weiß in dem Team, da war jetzt der Peter drin, der Peter hat bestimmte Sachen richtig toll gemacht. Jetzt geh ich mal zum Peter - also das ist alles Selbstmotivation - da geh ich zum Peter und sage, Peter ich hab dich jetzt

beobachtet die letzten drei Tage. Ich fand was du richtig toll geregelt hast, war diese Prozessbeschleunigung, oder wie du mit dem vendor oder wie du / irgendwas was der halt toll gemacht hat. Würde ich gerne auch ein bisschen mehr lernen. Was würdest du mir empfehlen? Wie bist du dorthin gekommen? Die Leute nehmen sich alle Zeit. Du musst halt selber immer dir das Beste anschauen. Das ist auch besser, wenn man sich einen Mentor sucht, ein Mentor kann dir nie das geben, was du von ganz verschiedenen Leuten bekommen kannst. [...] Ich glaube nur, das stimmt alles, dass man in diesen agilen Strukturen nicht genug davon tut. Dass man einfach in diesem Rad, das sich so schnell dreht / man hat da Verantwortung und da, dass man nicht genug davon tut und sich das nicht genug vor Augen führt, dass diese Verantwortung in meinen Zeitplan reingehört wie alles andere auch. Das ist das Wichtige glaube ich. Und die agilen Strukturen sind dem schon förderlicher, mit Sicherheit. Aber - und das war halt in der traditionellen Organisationsstruktur anders - wenn ich mal in so einem Programm drinnen war, key talent oder so was - dann haben die schon / dann durfte ich da hin reisen, dann hat man mal das gemacht, dann waren wir mal / wenn die Chefin oder der Chef kam oder so was, dann saß man da am Frühstückstisch mit denen. Das sind Dinge / jetzt muss ich mir den Frühstückstisch erst mal selber erobern, wenn ich merke, da kommt jemand, der ist verantwortlich, da wäre ich auch gern dabei. Also diese Dinge mögen leichter sein, ja, aber nur wenn sie gepaart sind mit meiner Motivation, Selbstdisziplin und Willen, das auch umzusetzen. Weil sonst ist das alles schön und gut, sind tolle Strukturen, aber die nützen mir nicht viel.

42 KK: Ja.

43 GZ: Ich glaub das ist das Wichtige.

44 KK: Und was von diesen Dingen, denken Sie sollten nach außen kommuniziert werden? Oder was ist besonders wichtig, dass man es nach außen kommuniziert, damit sich Frauen da draußen, die nicht so vertraut sind mit Strukturen, die ihnen solche Chancen bieten, die sich angesprochen fühlen?

45 GZ: Also ich glaube wichtig ist auch wie, nicht nur was man kommuniziert, sondern wie man es kommuniziert. Und ich glaube, da muss man halt mehr die digitalen Medien nehmen und muss über Geschichten erzählen. Dass man einfach sagt, man findet einen Weg, wie man einfach so kleine Vignetten, wo man einfach sagt, hör mal her, bei uns ist / laufen Dinge anders soundso und so. Man findet verschiedene Leute, die das wirklich erleben und die Geschichten erzählen. Weil alles was so aufgesetzt ist, wird immer gleich hinterfragt. Ja das klingt ja jetzt gut, aber ist das dann wirklich so und ist alles / und dieser Bullshit-Bingo sozusagen, also immer dieses / man hat ja immer eine bestimmte Sprache / also so redet ja kein Mensch. Möglichst natürlich reden, so wie die Leute wirklich reden und nicht in diesem Jargon, was man ja auch sehr gerne tut. Und so Geschichten-Dinge, sehr viel über Video, sehr viel / dass die Leute / das ist realistischer, eben dass die Leute einfach sehen, so läuft das da. Und dass ich

von vornherein das Gefühl hab, da würde ich dazupassen, das würde mir gefallen. Das probier ich jetzt einfach mal aus. Und nicht eben die Leute damit überrennen, dass man eben wie gesagt diese ewigen Listen / Anforderungen und sonst was / (unv.) Was wir brauchen, ist schon mal - ganz wichtig - also dass Leute mitziehen. Wir haben große Ziele, da gehts bei uns hin / dass einer mal sagt, oder eine, ich bin jetzt seit einem halben Jahr dabei, also das ist super. Also ich mache das und das und das, und das hätte ich nie gedacht und jetzt hab ich das gelernt. Hab ich mir auch bisher nicht zugetraut, aber ich merke plötzlich ich kann viel mehr als ich gedacht habe, und das Umfeld (unv.) das Beste aus mir heraus. Wenn ich mir das so anschau, denke ich hmm ja (unv.), will ich auch hin.

46 KK: Genau. [...]

47 GZ: Ja, ja, wir sehen das überall. Also ich meine, als damals diese Serie in den USA aufkam, mit diesen forensischen Ärztinnen, dann gab es plötzlich nur noch Forensiker. Jede wollte da irgendwie in die Pathologie und Forensiker werden. Weil man es gesehen hat. Und wenn die Leute verstehen, dass Informatik eben nicht nur heißt, dass ich laufend coden muss, sondern dass ich letztendlich Dinge zusammenbringe, dass ich ganz Neues ermögliche / dass das auch in Feldern, in richtig coolen Feldern wie was weiß ich - ob das jetzt Mode, Musik, Biologie, Umwelttechnik - also was es da alles gibt / und dann interessieren die sich schon viel eher, wenn ich es viel zielgerichteter mache (unv.)

48 KK: Ja, wenn man die Klischees aufbricht vom Computer-Nerd, der männlich ist, mit Bart und Schlapfen. Genau.

49 GZ: Kennen wir schon alles.

50 [...]